

Estudo de Assertividade Julia Code

Autor

Odair Pianta*

SPO Tec, Departamento de Pesquisa em IA, Tupandi, Brasil

Data: Março de 2025

Versão: 1.0

Abstract

This study evaluates the accuracy and efficiency of the Julia Code project, a solution based on Generative AI for automating code writing within predefined structures. While the system demonstrates the ability to generate functional code, its performance has not been extensively analyzed, making it necessary to validate its results to support decisions regarding its applicability.

The research was conducted through a structured benchmark, where tasks of varying complexity levels (low, medium, and high) were executed. The evaluated metrics include token consumption, the number of correctly implemented files, execution of automated tests, compliance with functional requirements, and adherence to quality standards.

The results indicate that Julia Code is highly effective for low and medium complexity tasks, ensuring correct code generation and successful execution of automated tests. However, in more complex scenarios involving multiple entities, quality requirements were not fully met. The analysis suggests that breaking down complex tasks into smaller subtasks can improve efficiency and compliance with implementation standards.

Thus, the study demonstrates that Julia Code is a promising tool for code automation, provided that its use is adapted according to the complexity level of the implementations.

Resumo

O presente estudo avalia a assertividade e eficiência do projeto Julia Code, uma solução baseada em IA Generativa para automação da escrita de código em estruturas pré-definidas. Embora o sistema demonstre capacidade de gerar código funcional, seu desempenho ainda não foi amplamente analisado, tornando necessária a validação de seus resultados para embasar decisões sobre sua aplicabilidade.

A pesquisa foi conduzida por meio de um benchmark estruturado, onde foram executadas tarefas de diferentes níveis de complexidade (baixa, média e alta). As métricas avaliadas incluem consumo de tokens, número de arquivos implementados corretamente, execução de testes automatizados, atendimento a requisitos funcionais e padrões de qualidade.

Os resultados indicam que o Julia Code é altamente eficaz para tarefas de baixa e média complexidade, garantindo a geração correta de código e execução dos testes automatizados. No entanto, em cenários mais complexos envolvendo múltiplas entidades, os requisitos de qualidade não foram totalmente atendidos. A análise sugere que dividir tarefas complexas em subtarefas menores pode aumentar a eficiência e a aderência aos padrões de implementação.

Dessa forma, o estudo demonstra que o Julia Code é uma ferramenta promissora para automação de código, desde que seu uso seja adaptado conforme o nível de complexidade das implementações.

Problema

No processo de desenvolvimento de software há diversas implementações que normalmente são mais simples, ou até mesmo de maior complexidade, porém

repetitivas. Neste contexto foi criado o projeto Julia Code. Por meio da utilização de IA Generativa, Julia consegue gerar código baseado em um estruturas pré definidas. Porém, ainda não é conhecido o seu nível de assertividade e conseqüentemente não há base de validação para avaliação de resultados, análise e tomada de decisão de uso.

Justificativa

Com os dados de assertividade será possível avaliar os resultados gerados pela utilização do projeto Julia Code.

Hipóteses

- Os códigos gerados estão corretos e não apresentam erros de compilação.
- O consumo de token está adequado para utilização em ambientes reais.
- O projeto Julia Code vai manter o padrão de implementação de código criando testes, repository, routes e demais arquivos necessários.

Objetivo Geral

Avaliar o desempenho do projeto Julia Code através da execução de diferentes tarefas

Objetivos Específicos

- Criar o benchmark conforme modelo abaixo
- Tarefa: Descrição da tarefa, utilizada como entrada.
- Complexidade: nível de complexidade da tarefa, podendo ser baixa, média e alta.
- Tokens utilizados: a quantidade de tokens utilizados.
- Arquivos implementados corretamente: trata-se da quantidade de arquivos codificados de forma correta. Caso um arquivo que deveria ser alterado não o foi, ele constará como incorreto.

- Testes automatizados rodando: Os requisitos do projeto preveem testes automatizados. Neste ponto iremos avaliar se os mesmos estão rodando corretamente.
- Requisitos funcionais atendidos: Trata-se dos requisitos a respeito da funcionalidade do sistema. As respostas possíveis são sim e não.
- Requisito de qualidade (testes e padrões do projeto) atendidos: Neste ponto iremos avaliar os requisitos relacionados a qualidade do código, como se os testes automatizados foram criados bem como suas dependências como fábricas estão sendo utilizadas. As respostas possíveis são sim e não.
- Rodar a mesma tarefa 5 vezes para prevenir o viés estatístico.

Desenvolvimento

Rodar uma tarefa para adicionar um campo de texto a um objeto existente e coletar as métricas. A descrição da tarefa está descrita abaixo:

- Tarefa: Adicionar o campo cpf no model user, tipo texto, obrigatório, que seja único no banco de dados.
- Complexidade: Baixa
- Tokens utilizados: 31060
- Arquivos implementados corretamente 9/9
- Testes automatizados rodando: 6/6
- Requisito funcionais atendidos: Sim
- Requisito de qualidade (testes e padrões do projeto) atendidos: Não

Saída

Assinaturas de métodos extraídas de 80 arquivos.

Lista de arquivos a serem criados e alterados:

`models/user.go`

`http/controllers/user_controller.go`

`http/requests/create_user_input.go`

`http/requests/update_user_input.go`

`policies/user_policy.go`

repository/user_repository.go
routes/users.go
tests/user_test.go
tests/factories/user_factory.go
config/database.go
routes/routes.go

Arquivo models/user.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo models/user.go criado

Arquivo http/controllers/user_controller.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo http/controllers/user_controller.go criado

Arquivo http/requests/create_user_input.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo http/requests/create_user_input.go criado

Arquivo http/requests/update_user_input.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo http/requests/update_user_input.go criado

Arquivo policies/user_policy.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo policies/user_policy.go criado

Arquivo repository/user_repository.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo repository/user_repository.go criado

Arquivo routes/users.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo routes/users.go criado

Arquivo tests/user_test.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo tests/user_test.go criado

Arquivo tests/factories/user_factory.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo tests/factories/user_factory.go criado

Arquivo config/database.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo config/database.go criado

Arquivo routes/routes.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.

Arquivo routes/routes.go criado

Rodar uma tarefa de um CRUD de uma nova entidade:

Tarefa: CRUD company

Campos

name: tipo texto, obrigatório

cnpj_cpf, tipo texto, obrigatório, único no banco de dados

phone, tipo texto, obrigatório

address, tipo texto, obrigatório

- Complexidade: Média
- Tokens utilizados: 20843
- Arquivos implementados corretamente 11/11
- Testes automatizados rodando: 4/5
- Requisito funcionais atendidos: Sim
- Requisito de qualidade (testes e padrões do projeto) atendidos: Não

Saída

Assinaturas de métodos extraídas de 80 arquivos.

Lista de arquivos a serem criados e alterados:

models/company.go

http/controllers/company_controller.go

http/requests/create_company_input.go

http/requests/update_company_input.go

policies/company_policy.go

repository/company_repository.go

routes/companies.go

tests/company_test.go

tests/factories/company_factory.go

config/database.go
routes/routes.go

Criando arquivo models/company.go
Arquivo models/company.go criado
Criando arquivo http/controllers/company_controller.go
Arquivo http/controllers/company_controller.go criado
Criando arquivo http/requests/create_company_input.go
Arquivo http/requests/create_company_input.go criado
Criando arquivo http/requests/update_company_input.go
Arquivo http/requests/update_company_input.go criado
Criando arquivo policies/company_policy.go
Arquivo policies/company_policy.go criado
Criando arquivo repository/company_repository.go
Arquivo repository/company_repository.go criado
Criando arquivo routes/companies.go
Arquivo routes/companies.go criado
Criando arquivo tests/company_test.go
Arquivo tests/company_test.go criado
Criando arquivo tests/factories/company_factory.go
Arquivo tests/factories/company_factory.go criado
Arquivo config/database.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.
Arquivo config/database.go criado
Arquivo routes/routes.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.
Arquivo routes/routes.go criado

Rodar uma tarefa de um CRUD de uma nova entidade com alterações em outras entidades:

Tarefa: CRUD unidade de negocio

Nome, tipo texto, obrigatório, único no banco de dados

Município, tipo texto, obrigatório

Arquivo Icone id, tipo inteiro, id de arquivo, obrigatório

Atualize a entidade de usuários adicionando id da unidade de negocio, opcional.

- Complexidade: Alta
- Tokens utilizados: 21912
- Arquivos implementados corretamente 12/15
- Testes automatizados rodando: 5/5
- Requisito funcionais atendidos: Sim
- Requisito de qualidade (testes e padrões do projeto) atendidos: Não

Saída

Assinaturas de métodos extraídas de 80 arquivos.

Lista de arquivos a serem criados e alterados:

models/business_unit.go

http/controllers/business_unit_controller.go

http/requests/create_business_unit_input.go

http/requests/update_business_unit_input.go

policies/business_unit_policy.go

repository/business_unit_repository.go

routes/business_unit.go

models/user.go

tests/business_unit_test.go

tests/factories/business_unit_factory.go

config/database.routes/routes.go

Criando arquivo models/business_unit.go

Arquivo models/business_unit.go criado

Criando arquivo http/controllers/business_unit_controller.go

Arquivo http/controllers/business_unit_controller.go criado
Criando arquivo http/requests/create_business_unit_input.go
Arquivo http/requests/create_business_unit_input.go criado
Criando arquivo http/requests/update_business_unit_input.go
Arquivo http/requests/update_business_unit_input.go criado
Criando arquivo policies/business_unit_policy.go
Arquivo policies/business_unit_policy.go criado
Criando arquivo repository/business_unit_repository.go
Arquivo repository/business_unit_repository.go criado
Criando arquivo routes/business_unit.go
Arquivo routes/business_unit.go criado
Arquivo models/user.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.
Arquivo models/user.go criado
Criando arquivo tests/business_unit_test.go
Arquivo tests/business_unit_test.go criado
Criando arquivo tests/factories/business_unit_factory.go
Arquivo tests/factories/business_unit_factory.go criado
Arquivo config/database.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.
Arquivo config/database.go criado
Arquivo routes/routes.go já existe. Enviando conteúdo atual para atualização.
Arquivo routes/routes.go criado

Resultados Gerais

O projeto Julia Code mostrou ser capaz de trazer bons resultados em casos de baixa e média complexidade, quando se trata de alterações em somente uma entidade. Em tarefas de alta complexidade envolvendo mais entidades os requisitos de qualidade não foram atendidos. Todavia, caso as tarefas de altas complexidades sejam separadas em diferentes tarefas de menor complexidade, o projeto Julia Code se mostra capaz de atender.